

ПРИМЕНЕНИЕ ВОЛОКОН ИЗ БАЗАЛЬТА В СТРОИТЕЛЬСТЕ

Махамматов Музаффар Сафарович

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет, ст. преподаватель кафедры
«Инженерное строительство»

Исматуллоев Фазлидин Зайниевич

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет, преподаватель кафедры
«Инженерное строительство»

Аннотация. В настоящее время во многих странах, в том числе в Узбекистане наблюдается огромный интерес к непрерывным волокнам из базальтовых пород (НБВ). Этот интерес связан с рядом факторов:

- базальтовые волокна обладают характеристиками по многим показателям превышающими стеклянные волокна;
- сырьевая база для производства базальтовых волокон практически не ограничена;
- технологические достижения последних лет позволили существенно снизить себестоимость производства НБВ до уровня производства стеклянных волокон.

Annotation. Currently, in many countries, including Uzbekistan, there is a huge interest in continuous basalt fiber (CBF). This interest is associated with a number of factors:

- basalt fibers have characteristics that exceed glass fibers in many respects;
- the raw material base for the production of basalt fibers is practically unlimited;
- technological advances in recent years have made it possible to significantly reduce the cost of CBF production to the level of glass fiber production.

Ключевые слова: базальт, стекловолокно, гомогенизация, электроизоляция, геотекстильный материал.

Стекловолокно имеет определенные ограничения по своим характеристикам: удельной прочности, температуре применения, химической стойкости, особенно в щелочных средах. При производстве стекловолокна используются химически чистые компоненты и особо дефицитный компонент – окись бора (B₂O₃)).

Поэтому к настоящему времени выполнен ряд работ по разработке современных технологий производства НБВ, на основе которых организованы производства по выпуску НБВ и материалов.

Базальтовые породы относятся к породам магматического происхождения, имеют высокую природную химическую и термическую стойкость. Базальтовые породы – однокомпонентное сырье, обогащение, плавление и гомогенизация, которых

произведены в результате древней вулканической деятельности. В отличие от сырья для производства стекла базальт это уже готовое природное сырье для производства волокон.

К настоящему времени проведена большая работа по исследованию и подбору базальтовых пород, пригодных для производства волокон. Для производства базальтовых волокон с заданными характеристиками по прочности, химической и термической стойкости, электроизолирующими свойствами необходимо использовать базальтовые породы с требуемыми характеристиками по химическому составу и выработочными свойствами. Так для производства непрерывных базальтовых волокон используют базальтовые породы следующего диапазона химического состава, представленные в таблице 1.

Таблица 1.

Химический состав	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃ FeO	CaO	MgO	TiO ₂	Na ₂ O K ₂ O	Прочие примеси
Минимальный %	45	12	5	6	3.0	0.9	2.5	2.0
Максимальный .%	60	19	15	12	7	2.0	6.0	3.5

Базальтовые породы пролежали на поверхности Земли многие миллионы лет под воздействием климатических факторов. Базальтовые породы являются одними из самых прочных природных силикатных пород. Волокна из базальтовых пород обладают высокой природной исходной прочностью, стойкостью к воздействию агрессивных сред, долговечностью, электроизоляционными свойствами, являются природным, экологически чистым сырьем.

Ранее широкое применение базальтовых волокон сдерживалось относительной сложностью, новизной и неосвоенностью промышленных технологий их производства. Технологии производства базальтовых волокон при всем внешнем подобии отличаются от производства стеклянных волокон, что связано с рядом факторов:

- химический состав базальтов существенно отличается от стекла;

- базальты содержат большое количество окислов железа FeO , Fe_2O_3 и не прозрачны для теплового излучения;

- базальты – это уже готовые природные расплавы, как правило, гомогенизированные по химическому составу;

- в процессе плавления базальтов нет операций присущих при варке стекла, осветления и остужения и др.

Эти особенности базальтов определяют специфику технологии производства и соответственно технологического оборудования для производства НБВ. Первые печи для плавления базальтов старались делать по подобию стекловаренных, это дало свой эффект для начала производства базальтовых волокон. Однако себестоимость производства базальтовых волокон оказывалась значительно выше стеклянных.

Первостепенная задача – охрана природы и окружающей среды

Все сферы промышленности (в том числе строительная) заинтересованы в повышении своей энергоэффективности. Кроме того, каждое социально ответственное предприятие в первую очередь должно заботиться о состоянии экологии и по возможности минимизировать объемы выбрасываемых в атмосферу парниковых газов. Именно над этим сейчас работают крупные лаборатории в развитых странах. Базальтовое волокно рассматривается ими, как один из самых прогрессивных материалов по ряду причин:

Его изготовление обусловлено крайне низкими энергозатратами.

Базальтокомпозиты легко перерабатываются для последующего возврата в производственный оборот.

Отходы от их изготовления используются для создания большого количества полезных продуктов. Утилизация не требует больших финансовых затрат.

Виды изделий и конструкций с использованием БСТВ

Наиболее востребовано базальтовое волокно в строительной сфере, на основе БСТВ изготавливаются:

• различные теплостойкие строительные материалы,

• утепленные панели,

• утепленные плиты и перекрытия,

• теплоизоляционные и звукоизоляционные насыпные материалы,

• противопожарные переборки,

• огнестойкие двери,

• кровельные материалы,

• строительная арматура.

Кроме того, [изделия на основе базальтового волокна](#) используются:

• в энергетике для сооружения электростанций, турбин и теплотрасс,

• в машиностроении для теплоизоляции термического оборудования и нагревательных конструкций,

• в судостроении и авиационном,

• в автомобилестроении,

• в химической и холодильной промышленности для изоляции термического оборудования и агрессивных сред.

Геотекстильные материалы из базальтовых волокон

Кроме строительства и теплоизоляции, базальтовое волокно широко применяется в дорожном хозяйстве, являясь основой при изготовлении армирующего полотна и сеток.

В случае укрепления насыпей и рекультивации земель геотекстильным материалам нет равных в

области экологической безопасности. Сквозь их волокна может легко пробиваться трава и кусты.

Также геотекстильные материалы отличное средство для гидропоники при выращивании различных сельхозкультур и растений.

Литература

1.К.Матюқубова "Sulton uvays tog'i bazal't minerali asosida shisha tola olish imkoniyatlari" magistrlik dissertatsiyaishi 2016- yil.

2.СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности»

3.["OATS, FRANCIS of GOLANT". South African Who's Who 1916. November 2006. Archived from the original on 1 June 2016. Retrieved 6 June 2014.].

4.Н.Н.Ходокова, Т.К.Углова, В.В.Фирсов, О.С.Татаринцева Минеральное сыре Кавказа для производства базальтовых волокон. Ползуновский вестник. Барнаул №1 2013 С. 138-142

5.Hatakeyama M., Higashi H. // Cancer Science : J. — Japanese Cancer Association, 2005. — Vol. 96,

6.О.С. Татаринцева, Потапов М.Г., Ходакова Н.Н. Перспективы использования горных пород сибиря и Дальнего Востока в производства базальтовых волокон// Стены и фасады-2001 № 3 (12). - С.17-20

7.О.С. Татаринцева, Д.Е.Зимин. Осоненности павления горных пород и волоконббразования из распеавов Ползуновский вестник Барнаул №2 2006.- С 158-163

Интернет ресурсы

1.<http://basaltfm.com/ru/articles/article01.html>

2.<https://bascord.ru/novosti/primeneniye-volokon-iz-bazalta/>

3.<https://helpiks.org/8-90839.html>

4. <http://shifer./news/19.html>

5.<https://beztoksina.ru/chem-vreden-asbest-dlya-zdorovya.html>

6.<http://otravleniya.net/ximicheskie-otravleniya/asbest-vred-dlya-zdorovya.html>

7.Источник: <https://beztoksina.ru/chem-vreden-asbest-dlya-zdorovya.html>

8.<https://en.wikipedia.org/wiki/Basalt>

9.<https://eurodomik.ru/uz/materialy/what-are-the-covers-for-roofs-what-is-the-roof.html>

